

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

VOLUMEN XI
JUNIO 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

ETHICAL LEADERSHIP OF THE EDUCATIONAL MANAGER AND INSTITUTIONAL SOCIAL RESPONSIBILITY

ABSTRACT: The objective of this research is to describe the ethical leadership of the educational manager and institutional social responsibility, which is supported by authors such as: Posner and Kouzes. (2018), Munzone et al., (2022), Paz, et al. (2016), Villasmil, Alvarado and Socorro (2019), Chumaceiro et al. (2020), the methodology developed is descriptive documentary and bibliographic, suggesting that the educational manager assumes social responsibility as the central axis of his management, contributing to forming critical citizens committed to their environment. By encouraging the active participation of the educational community in social projects, the link between the school and its environment is strengthened, generating a positive impact on local development, oriented and led by the work of the teacher and the school administration in their relationships with the environment, with a view to achieving institutional objectives through the work of all members of the educational community. The institution, in order to respond to the demand for education in a changing world, requires developing the capacity to learn significant knowledge. Ineffective management manifests itself when ethical principles and social responsibility are relegated to the background. Lack of respect and empathy towards staff, as well as the absence of genuine commitment to the community, are signs of poor management. Truly effective leadership is based on strong values and a shared vision of a better future

KEYWORDS: Ethical leadership, management, social responsibility.

LIDERANÇA ÉTICA DO GESTOR EDUCACIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL INSTITUCIONAL

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é descrever a liderança ética do gestor educacional e a responsabilidade social institucional, fundamentada em autores como Posner e Kouzes (2018), Munzone et al. (2022), Paz et al. (2016), Villasmil, Alvarado e Socorro (2019), Chumaceiro et al. (2020). A metodologia desenvolvida é documental descritiva e bibliográfica, sugerindo que o gestor educacional assume a responsabilidade social como eixo central de sua gestão, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e comprometidos com seu entorno. Ao incentivar a participação ativa da comunidade educacional em projetos sociais, fortalece-se o vínculo entre a escola e seu ambiente, gerando um impacto positivo no desenvolvimento local, orientado e liderado pelo trabalho do professor e da administração escolar em suas relações com o meio, com vistas à consecução dos objetivos institucionais por meio do trabalho de todos os membros da comunidade educacional. A instituição, para responder à demanda por educação em um mundo em constante mudança, requer o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem de conhecimentos significativos. A gestão ineficaz manifesta-se quando princípios éticos e responsabilidade social são relegados a segundo plano. A falta de respeito e empatia com o corpo docente, bem como a ausência de um compromisso genuíno com a comunidade, são indícios de má gestão. Uma liderança verdadeiramente eficaz baseia-se em valores sólidos e em uma visão compartilhada de um futuro melhor.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança ética, gestão, responsabilidade social.

LEADERSHIP ÉTHIQUE DU GESTIONNAIRE ÉDUCATIF ET RESPONSABILITÉ SOCIALE INSTITUTIONNELLE

RÉSUMÉ : L'objectif de cette recherche est de décrire le leadership éthique du gestionnaire éducatif et la responsabilité sociale institutionnelle, en s'appuyant sur des auteurs tels que Posner et Kouzes (2018), Munzone et al. (2022), Paz et al. (2016), Villasmil, Alvarado et Socorro (2019), Chumaceiro et al. (2020). La méthodologie développée est documentaire descriptive et bibliographique, suggérant que le gestionnaire éducatif assume la responsabilité sociale comme axe central de sa gestion, contribuant ainsi à la formation de citoyens critiques et engagés envers leur environnement. En encourageant la participation active de la communauté éducative dans des projets sociaux, le lien entre l'école et son environnement se renforce, générant un impact positif sur le développement local, orienté et dirigé par le travail des enseignants et de l'administration scolaire dans leurs relations avec l'environnement, en vue d'atteindre les objectifs institutionnels grâce au travail de tous les membres de la communauté éducative. L'institution, afin de répondre à la demande éducative dans un monde en constante évolution, doit développer la capacité d'apprendre des connaissances significatives. Une gestion inefficace se manifeste lorsque les principes éthiques et la responsabilité sociale sont relégués au second plan. Le manque de respect et d'empathie envers le personnel, ainsi que l'absence d'un véritable engagement envers la communauté, sont des signes de mauvaise gestion. Un leadership réellement efficace repose sur des valeurs fortes et une vision partagée d'un avenir meilleur.

MOTS-CLÉ: Leadership éthique, gestion, responsabilité sociale.

Liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional

Emily Montiel

Lcda. En Educación Integral. Estudiante del programa de maestría Gerencia e Innovación Educativa de la universidad Dr. José Gregorio Hernández.

Correo Electrónico: emilymontiel891@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8663-9944>

Yeixy Contreras

Lcda. En Educación Integral. Estudiante del programa de maestría Gerencia e Innovación Educativa de la universidad Dr. José Gregorio Hernández.

Correo Electrónico: yeixycontreras111@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1469-5886>

RESUMEN: La presente investigación tiene como objetivo describir el liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional, lo cual es soportado por autores como: Posner y Kouzes. (2018), Munzone et al., (2022), Paz, et al. (2016), Villasmil, Alvarado y Socorro (2019), Chumaceiro et al. (2020), la metodología desarrollada es descriptiva documental y bibliográfica, planteando, que el gerente educativo asume la responsabilidad social como eje central de su gestión, contribuye a formar ciudadanos críticos además de comprometidos con su entorno. Al fomentar la participación activa de la comunidad educativa en proyectos sociales, se fortalece el vínculo entre la escuela y su entorno, generando un impacto positivo en el desarrollo local, orientada y conducida por la labor del docente, así como por la administración de la escuela en sus relaciones con el medio, con una mira a conseguir los objetivos institucionales además de comprometidos con su entorno. Al fomentar la participación activa de la comunidad educativa en proyectos sociales, se fortalece el vínculo entre la escuela y su entorno, generando un impacto positivo en el desarrollo local, orientada y conducida por la labor del docente, así como por la administración de la escuela en sus relaciones con el medio, con una mira a conseguir los objetivos institucionales además de comprometidos con su entorno. La institución, para poder responder a la demanda de una educación en un mundo cambiante requiere desarrollar la capacidad de aprender conocimientos significativos. La gestión ineficaz se manifiesta cuando los principios éticos y la responsabilidad social quedan relegados a un segundo plano. La falta de respeto al igual que la empatía hacia el personal, así como la ausencia de un compromiso genuino con la comunidad, son señales de una gestión deficiente. Un liderazgo verdaderamente efectivo se basa en valores sólidos y en una visión compartida de un futuro mejor.

PALABRAS CLAVE: Liderazgo ético, gerente, responsabilidad social.

Introducción

El comportamiento del líder y la responsabilidad social, es un tema muy amplio e impone, el análisis de la función de un gerente o supervisor educativo donde este debe saber sus funciones aparte de administrar para que los empleados cumplan sus cargos para ejercer sus ocupaciones, además de proporcionar los conocimientos o recursos necesarios, así como de la capacitación precisa del uso apropiado de equipos o herramientas tecnológicas. A través de una acción diagnóstica donde se puede identificar necesidades en el ámbito educativo con la finalidad de implementar estrategia y acciones correctivas, un líder debe estar dispuesto a resolver posibles conflictos, evitarlos para promover siempre el respeto entre el personal que labora en la institución con la finalidad de que se trabaje en un ambiente saludable.

En este sentido, el gerente o líder institucional busca las mejoras constantes en los procesos educativos, promoviendo cambios que beneficien a los docentes. Existen una serie de motivos para evidenciar que la gerencia educativa, no solo es planificar, dirigir, controlar, evaluar, registrar, e investigar. También debe tomar en cuenta muchos aspectos del sistema educativo tanto en la parte social, cultural y emocional, que el gerente debe adaptarse a cada contexto educativo, ser capaz de tomar decisiones de forma objetiva y eficiente considerando siempre el bienestar de la comunidad educativa.

Así mismo, en un mundo cada vez más conectado, la ética, así como la responsabilidad social son esenciales en la gestión educativa. La educación no solo se trata de enseñar conocimientos, sino que también es fundamental para formar ciudadanos responsables y conscientes de su entorno. La ética en la gestión educativa implica seguir principios además de valores que orientan las decisiones, creando un ambiente de integridad y respeto. Por otro lado, la responsabilidad social en este contexto se refiere al compromiso de las instituciones con el bienestar de la comunidad, promoviendo acciones que beneficien a todos los involucrados. Es importante analizar cómo la ética al igual que la responsabilidad social impactan la calidad de la educación y la formación de futuros líderes éticos.

Es importante mencionar que un gerente o supervisor tiene la capacidad de ayudar a sus empleados a desarrollar sus habilidades y experiencia, lo que les permite prepararse de manera satisfactoria para desempeñarse eficazmente en su puesto. Sin embargo, esto debe hacerse teniendo en cuenta aspectos esenciales como la ética, la moral, el servicio a la comunidad y el compromiso con la responsabilidad social. Además, todo gerente en una institución debe estar capacitado para adaptarse a los cambios, así como de los avances tecnológicos, de modo que pueda estar a la par con otros profesionales. Esto le permitirá cumplir con sus funciones gerenciales para liderar una organización educativa basada en valores, responsabilidad con un verdadero sentido de servicio.

Fundamentación Teórica

Liderazgo ético

Según Posner y Kouzes (2018), el liderazgo no es una cuestión de personalidad, sino de comportamiento. El liderazgo es un desafío que implica llevar a las personas y a las organizaciones de lo ordinario a lo extraordinario. Para este fin, las personas que asumen el rol de líderes deben seguir ciertas pautas, comportamientos y acciones comunes. Por ejemplo, los líderes que logran que ocurran cosas extraordinarias dentro de una organización, demuestran cómo hacerlo, comparten una visión, cuestionan los pro-

cesos, permiten la actuación de otras personas y motivan con el corazón. Para lograrlo, es importante que la persona líder entienda su propia historia vital para que logre dejar su propia huella a través de esta.

Esto implica ponderar los valores que los identifican. Los auténticos líderes aplican los principios de liderazgo, actúan conforme a estos valores y los reflejan en sus acciones. Para Santiago-Turner y Muriel (2023), algunos creen que el liderazgo ético tiene dos características principales: el líder se percibe como una persona moral que logra delimitar la moralidad del grupo. Esto sucede porque los líderes éticos son confiables, honestos, creíbles e íntegros. Para los líderes éticos, el comportamiento ético es una actitud dominante, por esta razón propician un entorno basado en la ética. Seguido se encuentra Munzone (2022), donde otros creen que el liderazgo ético responde a conductas consideradas moralmente adecuadas promoviendo de estas conductas hacia otras personas.

Es por ello que, el liderazgo ético es esencial para convertir las tareas cotidianas en acciones extraordinarias en el entorno empresarial, organizacional e institucional. Implica tener una mentalidad proactiva con un juicio racional que utiliza la ética como base para tomar decisiones en situaciones complejas. La ética no es simplemente un añadido al liderazgo, sino su piedra angular, que guía la acción hacia la mejor conducta posible.

Aunado a esto, el comportamiento del líder, según Paz, et al. (2016), comprende el principio de su actuación social, el cual procede de la voluntad de su acción frente al bien o el mal, es decir, parte de los aspectos acerca de lo que se hace, o también de aquello que se dice, resultando imprescindible actuar no solo de forma responsable sino a su vez de manera transparente y con sentido ético.

Por su parte agregan, Villasmil, Alvarado y Socorro (2019), que el resurgimiento de la preocupación no sólo por el tema ético sino por incluir, códigos éticos en la función pública, se debe al hecho que los modelos tradicionales de administración correspondieron a modelos políticos de tradición liberal entrando en franco desgaste, generando como consecuencia severos procesos de deslegitimación ética, política y jurídica.

En consecuencia, esto contribuye a generar una opinión negativa, así como también un juicio desfavorable sobre los funcionarios que vieron paulatinamente minado su prestigio. A lo cual, agregan Alvis, Alvis y Alvis (2019), que el liderazgo es la manera específica de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo para conducir las hacia determinados objetivos, disponiendo para ello de las herramientas establecidas por las relaciones humanas.

Asimismo, según Fernández y Quintero (2017), el liderazgo se caracteriza por mantener relaciones positivas

con los grupos de trabajo, influyendo positivamente en el desempeño del empleado con éxitos en los objetivos organizacionales, generando confianza y cooperación en las personas que los rodean. A lo cual, agregan Correa, Rodríguez y Pantoja (2018), el liderazgo se considera como una relación de influencia que se da entre el líder y sus seguidores, mediante la cual ambas partes buscan el logro de cambios y propósitos compartidos.

Ahora bien, el liderazgo ético gerencial implica la aplicación de principios morales y valores en la toma de decisiones en la gestión de equipos en un entorno empresarial. Este enfoque impulsa a los líderes a actuar de manera justa, honesta además de responsable, buscando siempre el beneficio de la organización y de sus colaboradores. Al incorporar la ética en su liderazgo, los gerentes no solo logran resultados efectivos, sino que también fomentan un clima laboral basado en la confianza, la integridad y el respeto mutuo. En resumen, el liderazgo ético gerencial se caracteriza por su capacidad de inspirar y guiar a otros de manera moralmente sólida y ejemplar.

Responsabilidad social y gerente educativo

Se encuentran enmarcadas en la gerencia educativa, la naturaleza de enseñanza y aprendizaje. Las garantías legales como la LOE y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, apoyan al docente en su función si como al gerente en su desempeño ético profesional. La responsabilidad social que debe tener el gerente educativo y coordinador de una institución siempre es apoyar al docente evitando el abuso hacia a los mismo manteniendo siempre el respeto y empatía con el personal a su cargo.

Para Chumaceiro et al. (2020), la Responsabilidad Social ha adquirido un lugar significativo en la sociedad y la universidad, como institución educativa, debe dar prioridad a la responsabilidad social como bien común. La Responsabilidad social, se define como la obligación de actuar de acuerdo con ciertos estándares éticos. Tiene aspectos individuales y colectivos que influyen en la sociedad sobre lo que se debe y se puede hacer en términos de comportamiento. Las responsabilidades de un individuo se limitan a sus propias acciones, pero la responsabilidad universitaria abarca todas sus actividades.

En el ámbito de la gestión pública, según Villasmil-Molero, et al. (2018), la seguridad o responsabilidad social óptima, el aumento de la calidad de vida y el desarrollo pleno del ser humano, constituyen una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir y gestionar el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación armonizando los planes y programas, de conformidad con el proyecto nacional.

En relación con esto, la Responsabilidad Social hace referencia al compromiso social de la institución como

entidad o empresa. Dicho compromiso ofrece un marco de orientación ética, así como un modelo de gestión para manejar de modo eficiente y eficaz los efectos de su actuación en la sociedad. Esta responsabilidad constituye un modo de lograr el cambio social, Correa (2018). La responsabilidad se define como una forma ética de actuación que posee principios que se rige por reglas morales que regulan el comportamiento del individuo así como las relaciones sociales.

Según Ayuda en Acción (2018, p.4), la responsabilidad es el valor que permite comprometerse con personas y con causas, intentar actuar de forma coherente con el pensamiento propio para cumplir las obligaciones establecidas para tomar decisiones coherentes.

Por su parte, la ética para Barroso (2020), citado por Seijo y Torres (2023) expone que la Ética se refiere a cómo una organización integra el conjunto de valores (honestidad, respeto, justicia y otros) en sus propias políticas, prácticas en la toma de decisión en todos los ámbitos de la empresa. Ya que, en las investigaciones, la ética es algo más que asegurar el respeto a la persona con una consideración reflejada en el acápite de diseño metodológico, tratado muchas veces superficialmente.

La Responsabilidad Social Educativa emerge como un concepto dinámico y transformador en el ámbito educativo contemporáneo. En su esencia, representa un compromiso activo además de consciente por parte de las instituciones educativas, docentes, estudiantes así como otros actores relevantes, orientado a contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, su significado trasciende la mera definición de palabras, adentrándose en un terreno fértil de valores, principios y prácticas que buscan transformar la educación en una fuerza catalizadora de cambio social.

Efectivamente, el avance de las instituciones educativas depende en gran modo de los equipos directivos en el ejercicio mismo de su liderazgo en la función gerencial de la organización, dinamización, apoyo, motivación y transformación de los procesos, así como de las estrategias institucionales. Barber y Mourshed, (2008), y los informes de OECD (2008, 2016), incluyen el liderazgo educativo como el segundo factor relevante en el logro de aprendizaje a partir de la acción docente. Esto se debe a que los directivos que ejercen liderazgo tienen la capacidad de influir en el desarrollo y bienestar de su equipo de profesores, por ende, en el rendimiento de los estudiantes.

En este sentido, los directivos escolares son considerados en sus roles como gerentes, administradores, consejeros, es decir, se caracterizan por ejercer diferentes responsabilidades con un liderazgo asociado a las presiones en el desempeño de sus funciones. Por otro lado, hay un vínculo explícito entre la calidad y el éxito de una escuela en relación con el líder, (Sun y Leithwood, 2014).

En fin, estos aspectos están relacionados con la gestión educativa y la dinámica de enseñanza - aprendizaje. Se refieren a las normativas legales que respaldan tanto al docente en su labor como al gerente en su actuación con ética profesional. La responsabilidad fundamental del director y coordinador de una institución educativa es respaldar al personal docente, evitando cualquier forma de abuso manteniendo un ambiente de respeto y empatía en todo momento.

Por lo tanto, el gerente educativo desempeña una labor crucial en la creación de un entorno de aprendizaje efectivo basado en la promoción de una cultura institucional que valore la ética y la responsabilidad social. Su capacidad de liderar, inspirar, tomar decisiones informadas no solo impacta en la calidad educativa, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes para el fortalecimiento de la comunidad. Así, se puede proponer que un gerente educativo está comprometido con ser un agente de cambio, enseñar a escuchar, ser capaz de transformar desafíos en oportunidades, para lograr guiar a su institución hacia un futuro más innovador, prometedor y sostenible.

En sí, el gerente educativo, al asumir un rol de liderazgo ético, se convierte en un agente de cambio social. Su compromiso con la responsabilidad social institucional trasciende los muros de la escuela, impactando positivamente en la comunidad. Al fomentar valores como la solidaridad, la justicia y el respeto por el medio ambiente, los gerentes educativos contribuyen a formar ciudadanos críticos que están comprometidos con el bienestar común.

Por lo tanto, la responsabilidad social institucional es un proceso continuo que requiere la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. El gerente educativo, como líder, juega un papel fundamental en la creación de alianzas estratégicas con otras instituciones y organizaciones de la comunidad. Este enfoque permite abordar de manera más efectiva los desafíos sociales para promover el desarrollo sostenible.

Metodología

El enfoque gerencial utilizado para analizar los elementos presentes en la gestión educativa en Venezuela se basa en las normativas legales que respaldan esta teoría, adaptándose a las particularidades de los objetos de estudio que son relevantes y actuales. Según Ander-Egg (2014), una investigación descriptiva es aquella que busca describir de manera detallada y precisa un fenómeno, situación o grupo de individuos. Su objetivo principal es presentar los hechos tal como son, sin buscar establecer relaciones de causa y efecto. La investigación descriptiva es una herramienta en el campo de la investigación, ya que permite conocer y comprender mejor la realidad que circundante.

Como se ha observado, su objetivo principal es describir de manera detallada y precisa un fenómeno, situación o grupo de individuos.

Este modelo de investigación es fundamental en la investigación científica, ya que proporciona una base sólida para comprender fenómenos complejos. Al describir de manera precisa y detallada la realidad, esta investigación es descriptiva ya sienta las bases para futuras investigaciones más profundas y analíticas.

Seguido tenemos a Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014), donde expresa que la una investigación documental o bibliográfica es aquella que se basa en la recopilación, análisis e interpretación de información existente en diversas fuentes documentales, como libros, artículos científicos, informes, tesis, entre otros. El objetivo principal de este tipo de investigación es construir un marco teórico sólido sobre un tema específico, a partir de lo que ya se ha investigado y publicado al respecto.

Por ello, la investigación documental o bibliográfica es una herramienta fundamental para el desarrollo del conocimiento científico. A través del análisis de fuentes documentales, que permite construir un marco teórico sólido, contextualizar problemas de investigación generando nuevas preguntas de investigación. Esta investigación se fundamenta en una investigación descriptiva, documental bibliográfica, ya que lo que se busca es evaluar la calidad del documento, construir el conocimiento coherente y proporcionar las bases sólidas para futuras investigaciones.

Reflexiones

Un liderazgo educativo ético es el pilar fundamental para construir instituciones educativas sólidas y confiables. Cuando los líderes educativos actúan con transparencia e integridad, generan un ambiente de confianza que beneficia a toda la comunidad educativa. Al comprender las necesidades específicas de cada institución, los líderes pueden tomar decisiones informadas que promueven la mejora continua para lograr la calidad educativa. Además, un liderazgo ético tiene un impacto positivo en la reputación, así como el desempeño financiero de las instituciones.

Por otro lado, se pretende conseguir, mediante las políticas de gestión de riesgo y evaluación sistemática que se deben aplicar e implementar una estrategia que proyecte el mayor avance de las instituciones, teniendo en cuenta la creación de normas éticas con respeto hacia a sus empleados, la responsabilidad en los riesgos que derivan del ejercicio de sus actividades redimensionadas hacia valores compartidos, promoviendo siempre la convivencia sana entre el personal de dichas instituciones.

En consideración la ética en el liderazgo educativo es un factor determinante para elevar la calidad de la educación. Al priorizar el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo, los líderes educativos crean un entorno propicio para el aprendizaje con un desarrollo integral. La capacidad de resolver problemas de manera efectiva buscando soluciones innovadoras es una característica esencial de los líderes educativos éticos, quienes contribuyen a mejorar la calidad de la educación en sus instituciones.

En cuanto a un líder efectivo debe cultivar la empatía para comprender las necesidades y desafíos de sus colaboradores. Al responder de manera adecuada a cada situación, demostrando valores como respeto, responsabilidad, entre otros. Para crear un ambiente de trabajo positivo además de productivo. Asimismo, el uso de las inteligencias múltiples permite al líder abordar los problemas de manera más integral para encontrar soluciones innovadoras. Las relaciones interpersonales se fortalecen a través de la comunicación abierta, la confianza mutua ya que debe fomentar el sentido de pertenencia.

Es fundamental destacar que la responsabilidad social de la educación, permite un enfoque novedoso que sin duda marca pauta en el ámbito educativo, más en niveles iniciales como lo es la educación en general. Esta logra establecer categorías de análisis de gran interés en la práctica docente, donde confluyen actores clave que constituyen una triada fundamental en estos procesos: Estado, Familia e Institución; cada uno desde sus espacios contribuye a la calidad de la enseñanza. El Estado, como ente garante de la educación en los países, deberá trabajar por mayores incentivos para el desarrollo de la actividad educativa, para comenzar a valorar reconociendo la actividad docente como verdadero motor del desarrollo de las naciones.

Finalmente, el liderazgo ético del gerente educativo es el faro que guía a la institución hacia un futuro más justo y equitativo promoviendo valores como la integridad, la transparencia, la responsabilidad social, mas otros valores positivos para lograr cambios significativos. Los líderes educativos inspiran a toda la comunidad educativa a comprometerse con el bienestar de la sociedad.

La responsabilidad social institucional se convierte así en una extensión natural del liderazgo ético, donde la escuela se posiciona como un agente de cambio positivo en la comunidad. Los líderes educativos deben estar actualizados en las tendencias que se plantea la educación, así como en los principios de la ética y la responsabilidad social. Al invertir en su propia formación, pueden crear inspiración en sus equipos para garantizar que la institución educativa siga siendo relevante a través del tiempo.

Referencias Bibliográficas

- Alvis, R., Alvis, C. R., y Alvis, L. (2019). Liderazgo político protagónico de la mujer en procesos comunitarios el Cesar, Colombia. *Revista Opción*, 35(89-2), 1235-1265.
- Ander-Egg, E. (2014). Introducción a las técnicas de investigación social. *Humanitas*. Capítulo 3: La investigación documental.
- Ayuda en Acción. (2018). ¿Cuáles son los valores del ser humano? <https://ayudaenaccion.org/blog/solidaridad/valores-ser-humano/>
- Barber y Mourshed, (2008) y los informes de OECD (2008, 2016) que incluyen el liderazgo educativo como el segundo factor relevante en el logro de aprendizaje a partir de la acción docente.
- Bioetica - Idk - Etica: Según el autor (Barroso, 2020) "Ética es la ciencia ...
- Chumaceiro, AC, Hernández, JJ, Ravina, R. y Reyes, IV (2020). La Responsabilidad Social Universitaria en la Gestión de la Felicidad Organizacional. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25 (E-2), 427-440.
- Correa, J. S., Rodríguez, M. D. P., y Pantoja, M. A. (2018). Liderazgo ético en las organizaciones: Una revisión de la literatura. *AD-minister*, (32). 57-82. <https://doi.org/10.17230/ad-minister.32.3>
- Fernández, M. C., y Quintero, N. (2017). Liderazgo transformacional y transaccional en emprendedores venezolanos. *Revista Venezolana de Gerencia*, 22(77), 56-74.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (10.ª ed.). McGraw-Hill.
- Munzone, T., Huedo, C., Muñoz, B. y Morales-Sánchez, R. (2022). Comparación entre los beneficios organizacionales del liderazgo transformacional y del liderazgo ético. En Rafael Cejudo Córdoba, et. al. *Un nuevo pacto empresa-sociedad: economía social y ética*. Dykinson.
- Paz, A., Núñez, M. G., García, J., y Salom, J. (2016). Rol del liderazgo ético en organizaciones académicas. *Revista Opción*, 32(E-12), 148-168.
- Posner, B. Z. y Kouzes, J. M. (2018). El desCórdoba, R. C., Ramírez, L. J. C., Gómez, P. F., Vílchez, M. L., Gutiérrez, P. R. y Cañizares, S. S. (2022). Un nuevo pacto empresa-sociedad. *Economía social y ética*. Dykinson, S.L.

<https://doi.org/10.2307/j.ctv2s0jc67> George, B., Sims, P. McLean, A. y Mayer, D (2019) Descubre tu auténtico liderazgo en Harvard Business Review (2019). El auténtico liderazgo (Capítulo I). Reverte-Managementafío del liderazgo: Cómo hacer realidad cosas extraordinarias en una orga- nización. (6ª ed.). Reverte-Management

Santiago-Torner, Carlos y Muriel Morales, Nury Milena (2023). Liderazgo ético, motivación intrínseca y comportamiento creativo en el sector eléctrico colombiano. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(104), 1648-1666. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.104.16>

Sun, Jinping y Leithwood, Kenneth. (2014). Efectos del liderazgo escolar transformacional en el rendimiento de los estudiantes. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 12(4), 41-70. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/551/55131688003.pdf>

Villasmil, M., Alvarado, L., y Socorro, C. (2019). Responsabilidad por ilícitos y sanciones en el código orgánico tributario venezolano. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(2), 270-284. <https://doi.org/10.37960/revista.v24i2.31493>

Villasmil-Molero, M., Alvarado-Peña, L., Socorro-González, C., y Gamboa-Caicedo, N. (2018). Contribuciones parafiscales: Factor determinante para la seguridad social. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV (3). 21-35.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Capacitación, teletrabajo y desempeño en la banca universal durante la pandemia covid-19** 8
Training, telework and performance in universal banking during the covid-19 pandemic
Nilson Chirinos, Billy Gasca, Dalmiro Ortega
- **Liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional** 17
Ethical leadership of the educational manager and institutional social responsibility
Emily Montiel, Yeixy Contreras
- **Competencias digitales y relaciones sociales: Claves para la modernización de las organizaciones públicas en el siglo XXI** 23
Digital competencies and social relationships: keys to the modernization of public organizations in the 21st century
Franklin Sandoval, Juan Javier Sarell Galarraga
- **La gestión logística eficiente como base para el sostenimiento en las PYMES** 34
Efficient logistics management as a basis for sustanation in smes
José Rodrigo Bermúdez Gómez
- **Transformación digital en la gestión financiera: Impulsando la competitividad y sostenibilidad de las PYMES** 41
Digital transformation in financial management: boosting the competitiveness and sustainability of smes
Marieugenia Fernández, José Reyes, Yenitza Inciarte
- **Competencias laborales para la gestión de calidad** 48
Work skills for quality management in automotive spare parts sales
Andreina Salazar, Jenny Guerra
- **Neurosupervisión Educativa: Modelo Innovador en el Ámbito Educativo** 58
Educational neurosupervision: innovative model in the educational field
Luis García
- **Relevancia de la Interdisciplinariedad en la Formación de Profesionales en Virología** 63
Relevance of interdisciplinarity in the training of professionals in virology
Yessica Y. Torres P, Maribel Josefina Castellano González
- **Rasgos de personalidad en estudiantes de la mención orientación residentes en Venezuela** 72
Personality traits in students of the guidance mention residing In venezuela
Sánchez de Gallardo, Marhilde. Pirela de Faria, Ligia
- **Un futuro sostenible. Intersección entre responsabilidad social interna y gestión Del talento humano** 79
A sustainable future. The intersection between internal social responsibility and human talent management
Zuley Martínez Epiayú, Yanelis Margarita Ramos Márquez
- **Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad** 90
Educational robotics in integral education: competency and creativity indicators
Luis Reyes